

O USO DA MAQUIAGEM COMO RECURSO ESTÉTICO NA CAMUFLAGEM DE PATOLOGIAS CUTÂNEAS: ACNE, ROSÁCEA E MELASMA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 28/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7879308

Carla Geovana Mendes da Silva¹

Laisa da Costa Menezes²;

Gilmara Linhares da Silva Cunha³

RESUMO

Introdução: Estudos mostram que indivíduos acometidos por afecções cutâneas na região da face como: acne, rosácea e melasma, acabam sofrendo com transtornos emocionais e psicológicos – depressão, ansiedade e baixa autoestima. Um recurso terapêutico para indivíduos com essas insatisfações estéticas, é a maquiagem. É uma excelente aliada em casos no qual tratamentos clínicos de distúrbios cutâneos não obtiveram resultados satisfatórios e o paciente deseja imediatamente camuflar as lesões. **Objetivo:** O presente trabalho teve como objetivo descrever e destacar a maquiagem como um recurso estético para a camuflagem dessas patologias cutâneas, consideradas inestéticas, e a importância do profissional esteticista fazer uso desse recurso. **Metodologia:** O instrumento de pesquisa dessa revisão integrativa foi a revisão bibliográfica, o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online

(SciELO) e Google Acadêmico. Utilizado como ferramenta de busca dos operadores booleanos “AND” e “OR” como estratégia de busca nos termos maquiagem, camuflagem e/ou patologias cutâneas. Os critérios de exclusão foram artigos que não apresentaram relação com o tema, artigos secundários, publicados antes dos últimos 5 anos e artigos que abordavam maquiagem apenas para o embelezamento, além de estudos voltados somente a patologias sem a associação da maquiagem. Foram incluídos artigos que abordava a maquiagem como recurso de resgate de autoestima, que apresentava composição dos cosméticos de camuflagem e artigos que trouxeram relação da maquiagem com as patologias tanto juntas como separadas. **Resultados:** Mediante a metodologia exposta, a estratégia de busca resultou 21 artigos selecionados para uma leitura completa e detalhada e em seguida aplicados os critérios de inclusão/exclusão, a amostra final desta revisão foi constituída por 5 artigos, para a classificação da amostra das mesmas, os estudos foram codificados, para uma melhor identificação e gerenciamento da seleção.

Conclusão: Conclui-se que esse recurso estético é uma excelente alternativa para satisfazer o desejo de camuflar essas lesões e atenuar o desconforto dos indivíduos em relação a sua imagem pessoal, contudo não anula a necessidade do tratamento clínico das patologias cutâneas.

Palavras-chave: Maquiagem. Camuflagem. Patologias cutâneas.

ABSTRACT

Introduction: Studies show that individuals affected by skin disorders in the face region such as: acne, rosacea, and melasma, end up suffering from emotional and psychological disorders – depression, anxiety, and low self-esteem. A therapeutic resource for individuals with these aesthetic dissatisfactions is makeup. It is an excellent ally in cases in which clinical treatments for skin disorders have not achieved satisfactory results and the patient immediately wants to camouflage the lesions. Objective: This study aimed to describe and highlight makeup as an aesthetic resource to camouflage these skin pathologies, considered unsightly, and the importance of professional beauticians using this resource. Methodology: The research instrument of this

integrative review was the bibliographic review, the bibliographic survey was carried out in the National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), and Google Scholar databases. Used as a search tool for the Boolean operators “AND” and “OR” as a search strategy for the terms makeup, camouflage, and/or skin pathologies. Exclusion criteria were articles that were unrelated to the theme, secondary articles published before the last 5 years, and articles that addressed makeup only for beautification, in addition to studies focused only on pathologies without the association of makeup. Articles were included that addressed makeup as a resource to rescue self-esteem, which presented the composition of camouflage cosmetics, and articles that brought makeup into relation with pathologies both together and separately. Results: Through the exposed methodology, the search strategy resulted in 21 articles selected for a complete and detailed reading, and then the inclusion/exclusion criteria were applied, the final sample of this review consisted of 5 articles, for the classification of the sample of the same, the studies were coded for better identification and selection management. Conclusion: It is concluded that this aesthetic resource is an excellent alternative to satisfy the desire to camouflage these lesions and alleviate the discomfort of individuals in relation to their personal image, however, it does not nullify the need for clinical treatment of cutaneous pathologies.

Keywords: Makeup. Camouflage. Cutaneous pathologies.

1 INTRODUÇÃO

Para autores filosóficos como Aristóteles, Kant, Hume e Platão o conceito da beleza é a harmonia das partes em relação ao todo. No Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, beleza é definida como “qualidade de belo; pessoa bela ou ainda, coisa bela, muito agradável ou muito gostosa.” (SOUSA; MACHADO, 2019). Estudos mostram que, indivíduos acometidos por afecções cutâneas na região da face como, acne, rosácea e melasma, acabam sofrendo com transtornos emocionais e psicológicos – depressão, ansiedade e baixa autoestima (FREITAS; MEDEIROS, 2018).

A acne é uma das patologias dermatológicas, causada devido ao grande aumento da produção de secreções pela glândula sebácea, assim como da obstrução dos óstios e da proliferação de *Cutibacterium acnes*. Segundo Dessionioti (2020), essa patologia afeta cerca de 80 a 90% dos adolescentes e até 50% dos pacientes adultos, por isso é evidente um impacto considerável na qualidade de vida dos pacientes. É notório que existem diversos fatores que influenciam na gravidade do quadro e o seu surgimento.

Doença inflamatória crônica, conhecida como rosácea, acomete vasos sanguíneos e glândulas sebáceas da região da face no centro-facial, como bochechas, testa, nariz e queixo. Essa patologia não tem cura, tem tratamento e demanda intervenções para o controle dos sintomas como para a progressão da doença, o quanto antes (PEREIRA; PEREIRA, 2020). Há diversos tratamentos disponíveis para essa patologia, no entanto, nenhum parece visar totalmente à patologia subjacente (CRUZ, 2021).

O melasma é um distúrbio comum em fototipos mais alto, é uma condição de hipermelanose crônica causada pela foto-exposição da pele, comuns na face na região frontal e malar (BARBOSA; GUEDES, 2018). Segundo pesquisas, o melasma tem sido um desafio a ser tratado. Pois, não há um tratamento definitivo e eficaz, e os tratamentos utilizados nem sempre são satisfatórios (SOUSA, 2019).

Um recurso terapêutico para indivíduos com essas insatisfações estéticas, é a maquiagem. É uma excelente aliada em casos no qual tratamentos clínicos de distúrbios cutâneos não obtiveram resultados satisfatórios e o paciente deseja imediatamente camuflar as lesões.

É corriqueiro de as quem possui, sofrer com o constrangimento e estresse tornando compreensível pelos dermatologistas e esteticistas essa alternativa de camuflagem (FREITAS;FREITAS,2018).

A autoestima de uma pessoa está fortemente ligada a sua imagem pessoal, a opinião formada sobre si mesma, da maneira como se apresenta para a sociedade e do que é imposto como um padrão de beleza. Nesse contexto, a

maquiagem é constantemente utilizada para enfatizar a beleza e a autoestima (FREITAS; MEDEIROS, 2019).

Considerando que a aparência física está atualmente associada à autoconfiança, autoestima e ao sucesso pessoal e profissional, o objetivo deste trabalho foi descrever e destacar os benefícios do uso da maquiagem como recurso estético em determinadas afecções cutâneas e da importância do profissional esteticista fazer uso desse recurso.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, haja vista que utilizou como base a sistematização e publicação dos resultados das pesquisas sobre o uso da maquiagem na camuflagem de patologias cutâneas. Usou-se como instrumento de coleta a revisão bibliográfica, tendo como meio de fundamentação teórica revistas científicas e acadêmicas, livros e sites.

A revisão integrativa abrange a análise de pesquisas relevantes que validam o desenvolvimento da prática clínica, permitindo o nível de conhecimento relacionado ao tema em questão (MENDES, 2008). A presente revisão foi direcionada a partir da elaboração da questão norteadora: qual o impacto da maquiagem como recurso estético na camuflagem de patologias cutâneas?

Dessa forma, o levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados: National Library of Medicine -PubMed, Scientific Electronic Library Online – Scielo e Google Acadêmico com os seguintes descritores: maquiagem, camuflagem e patologias, fazendo uso dos mesmos termos também na língua inglesa. Utilizando como ferramenta de busca dos operadores booleanos “AND” e “OR” como estratégia de busca nos termos individuais e posteriormente foram realizadas as combinações de cada termo de modo a refinar a busca. Os mesmos critérios de buscas foram usados em todas as bases de dados.

A estratégia de busca identificou 2764 resumos. Dentre os mesmos, 21 foram considerados relevantes e separados para uma análise detalhada. Todavia, somente 5 estudos, obtinham os critérios aptos para a revisão integrativa. Foram

adicionados estudos relevantes das referências bibliográficas dos artigos aptos, bem como também de outras fontes.

O processo de análise de aptidão passou por uma etapa de avaliação dos artigos, com a identificação de temas associados ao propósito da pesquisa: maquiagem na camuflagem de patologias cutâneas, com leitura do título e resumo e a etapa de confirmação no qual foi realizada a leitura detalhada do texto completo disponível.

Para confirmar aptidão o primeiro critério de exclusão foi artigos que não apresentaram relação com o tema, artigos secundários, artigos publicados antes do período de 2018 a 2022 de dezembro e artigos que abordassem a maquiagem apenas como finalidade de atratividade facial ou embelezamento, além de estudos voltados somente as patologias sem a associação da maquiagem.

Foram incluídos artigos que abordassem a maquiagem corretiva como recurso estético de resgate da autoestima, artigos que apresentassem a composição dos cosméticos de camuflagem e artigos que associam a maquiagem com as patologias cutâneas tanto juntas como separadamente.

3 RESULTADOS

Mediante a metodologia exposta, a estratégia de busca resultou 21 artigos selecionados para uma leitura completa e detalhada e em seguida aplicados os critérios de inclusão/exclusão, a amostra final desta revisão foi constituída por 5 artigos, para a classificação da amostra das mesmas, os estudos foram codificados, para uma melhor identificação e gerenciamento da seleção. No quadro 1 estão descritas as características dos estudos seguindo código A1 a A5, título, autores e ano de publicação, metodologia, amostra estudada, objetivo e resultados.

Quadro 1– caracterização dos estudos seguindo código de A1 a A5, títulos, autores e ano de publicação, método, amostra estudada, objetivo do estudo e resultados.

Cód.	Título	Autores/ Ano	Método	Amostra estudada	Objetivo do estudo	Resultados principais
A1	The contrast effect	Anthony Looman Mafra,	Estudo piloto	Participaram da pesquisa 1.651 mulheres	Testar se o uso de maquiagem em mulheres	A maioria das participantes usa maquiagem metade

	sofbody image and self-esteem in themak e upusage	Caio SA Silva, Marco AC Varella, Jaroslav a V. Valentova (2022)		brasileiras, 1.483 mulheres entre 18 e 75 anos, entraram nas análises finais.	(frequência de uso de maquiagem, dinheiro gasto com maquiagem e tempo gasto aplicando maquiagem por dia) é predito por auto-estima geral e social e imagem corporal (atratividade autopercebida e importância que se dá à arrumação).	do tempo (26,2%) ou às vezes (24,9%) e 44,9% gastam menos de cinco minutos se maquiando por dia. Além disso, 19,6% não gastaram nada e 19,6% gastaram até US\$ 2,50 em maquiagem por mês.
A2	Multifunctional photoprotection: corrective makeup for cutaneous dyschromias	Felipe da Silva Gonçalves, Iris Ramos Torres, Giovanini Cristal Cerqueira, Eduardo Ricci Junior, Zaida Maria Faria de Freitas, Elisabete Pereira dos Santos (2018)	Estudo experimental	Utilizou-se os pigmentos vermelho, amarelo, preto e branco, fotoprotetores de benzofenona 3, octocrileno e octilmetoxicinamato, propileno glicol e glicerina, polissorbato 80, aminometilpropanol 95%, amido de polímero de octenilsuccinato de alumínio, copolímero de ácido acrílico dimetilurato sulfônico, copolímero de polímero cruzado de metilmetacrilato, metilparabeno, propilparabeno, estereato de isocetila, diheptanoato de	Desenvolver e testar uma maquiagem fotoprotetora específica, usando as avaliações físico-químicas para garantir que seja útil para pacientes com discromias. A maquiagem apresenta diferentes tonalidades para cobrir manchas cutâneas em diferentes tons de pele.	A maquiagem fotoprotetora corretiva desenvolvida neste estudo apresentou textura fina, pouco brilho, aspecto homogêneo e seco ao toque. As maquiagens corretivas mostraram-se fotoestáveis à luz solar e estáveis quanto às suas características físico-químicas e organolépticas. O produto desenvolvido e testado neste estudo tem como vantagem apresentar atividade fotoprotetora UVB de média a alta, e boa

				neopentilglicol e isododecano, álcool cetosteárico etoxilado, ácido esteárico, monoestearato de glicerila e vaselina líquida.		atividade fotoprotetora com amplo espectro contra a radiação UVA. Isso permitirá que indivíduos com discromia se protejam dos efeitos nocivos da radiação solar.
A3	Uso da maquiagem em cosmética, para camuflar lesões na face, causadas por: melasma, rosácea e acne	Norma Nelson Gonçalves Freitas, Fabiana Durante de Medeiros (2018)	Estudo de caso	6 participantes selecionadas por conveniência na cidade de Içara - SC entre 18 a 65 anos com lesões cutâneas: melasma, rosácea e acne.	Avaliar o uso da maquiagem cosmética para camuflar lesões na pele causadas por melasma, rosácea e acne e seus benefícios psicológicos.	Foi possível observar que a maquiagem foi eficaz quando realizada no melasma e na rosácea por se tratarem de problemas que atingem a coloração, entretanto, foi observado que na acne é necessário de uma quantidade de produto maior e conseqüentemente impede um resultado natural.
A4	O poder da Maquiagem na Autoestima de Mulheres com Acne	Heloisa Azevedo Silva, Zamia Aline Barros Ferreira (2020)	Estudo survey descritivo	2 mulheres com idade entre 22 e 24 anos com presença de acne vulgar na face.	Analisar como a maquiagem pode impactar na autoestima de mulheres com acne.	Com o estudo foi demonstrado como a maquiagem realça e influência na autoestima das mulheres, desde que seja aplicada com intuito de realçar características e camuflar imperfeições.

A5	Effects of skin care habits on the development of rosacea :A multi-center retrospective case-control survey in Chinese population (2020)	Ying-xue Huang, Ji Li, Zhi - xiang Zhao, Bo-lan Zheng, Yu-xuan Deng, Wei Shi, Martin Steinhoff, Hong-fu Xie	Estudo de caso-controle	1.308 casos de rosácea e 1.560 controles com pele saudável.	Examinar se os cosméticos que as pessoas usam rotineiramente, incluindo a maquiagem, tem efeitos protetores ou aceleradores no ataque a rosácea.	Maus hábitos de cuidados com a pele, incluindo uso excessivo de limpador facial e maquiagem diária foram correlacionados intimamente com o desenvolvimento de rosácea. A limpeza suave (usando limpador facial menos de duas vezes ao dia e evitando o limpador de espuma) e a escolha de produtos seguros e qualificados são cruciais para a prevenção da rosácea. A maquiagem, deve ser uma maquiagem médica simples com produtos de base deve ser recomendada para minimizar o risco de atacar a rosácea.
----	--	---	-------------------------	---	--	--

fonte: Pesquisa Direta, 2023.

4 DISCUSSÃO

Um recurso terapêutico para indivíduos que sofrem com insatisfações estéticas como melasma, acne e rosácea , é a maquiagem. Pois é uma alternativa rápida e eficaz, que pode ser utilizada junto ao tratamento estético. Com isso de acordo com pesquisas nas datas de publicação notou-se estudos relacionados com o tema a partir de 2018, sendo assim dos últimos 5 anos.

Dos seis artigos inclusos, dois evidenciam a relação da maquiagem e a autoestima (códigos A1 e A4), um artigo (A2) mostra o desenvolvimento da

maquiagem fotoprotetora para peles com discromias, outro (A3) evidenciando o uso da maquiagem associando as três patologias abordadas no trabalho, e outros dois (códigos A4 e A5) que abordam a maquiagem associada as patologias de forma individual, (A4) referente a patologia acne e (A5) rosácea.

O artigo (A1) é um estudo piloto, no qual foi testado a frequência de uso de maquiagem, dinheiro gasto com maquiagem e tempo gasto aplicando maquiagem por dia. 1.483 mulheres entre 18 e 75 anos entraram na análise final desse estudo, nesse estudo conclui-se que a maior parte das mulheres gastam menos de 5 minutos se maquiando por dia e 19% das mulheres não gastaram nada com maquiagem. Neste estudo foi possível observar que o dinheiro gasto em maquiagem por mês, o tempo gasto aplicando maquiagem por dia e a frequência de uso de maquiagem são moderados e positivamente correlacionados.

No artigo (A2) foi realizado estudo desenvolver e avaliar uma maquiagem corretiva e fotoprotetora para pacientes com discromias, utilizando o fator de proteção em relação a maquiagem corretiva, analisando espalhabilidade, oclusividade, estabilidade e fotoestabilidade das formulações fotoprotetoras também foram avaliadas. Para todas as formulações não houve diferença estatística entre elas quanto à espalhabilidade, oclusão e FPS.

A maquiagem corretiva nesse estudo (A2) apresentou fotoproteção UVB de média a alta e fotoproteção de amplo espectro. Sendo assim, o pH de todas as formulações analisadas variou entre 6,6 e 7,0 durante o período de 90 dias do estudo. Um pH de levemente ácido a neutro é desejável em formulações de uso dermocosmético para preservar o equilíbrio natural da pele. Com a alternativa de maquiagem corretiva, pode melhorar na auto-estima e reduzindo sua atitude negativa em relação a essas condições de pele.

Os estudos (A3) e (A4) apresentam semelhanças, pois abordam o impacto da maquiagem com as patologias cutâneas. Nesses estudos foi utilizado mulheres portadoras das patologias para analisar a aplicação da maquiagem corretiva nessas afecções, no (A3) foi selecionado 6 participantes jovens e adultas entre 18

a 65 anos, com acne, melasma e rosácea . Já no (A4) foi selecionado 2 mulheres com idade de 22 e 24 anos que apresentavam acne vulgar.

O estudo (A3), avaliou o uso da maquiagem cosmética e seus benefícios psicológicos e foi observado a sua eficácia no melasma e rosácea por serem lesões de coloração, por outro lado, na acne foi necessário a utilização de uma maior quantidade de produto que não proporciona um resultado natural.

No artigo (A4) foi demonstrado como a maquiagem realça e influencia na autoestima das mulheres. Foi utilizado um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, relacionado as percepções dos indivíduos posterior ao diagnóstico da Acne Vulgar, e o uso de maquiagem. Esse estudo demonstra que a acne causa um impacto psicológico significativo, e que a maquiagem tem o poder de camuflar e aumentar a autoestima dos portadores.

De acordo com o estudo (A5) foi realizado pesquisas de caso-controle de 1.308 casos de rosácea e 1.560 controles com pele saudável foi realizada na china . Foi examinado se os hábitos diários de cuidados com a pele afetam o desenvolvimento da rosácea na população chinesa. Na análise foi vista uso de muitos cosméticos uso de espuma de limpeza, maquiagem mais de 6 vezes por semana , uso de máscara facial mais de 4 vezes por semana tratamentos em salão de beleza mais de uma vez por semana e uso de produtos de salão de beleza, tudo em uso demasiada que podem provocar efeito reservo e ocasionar a rosácea.

Nas pesquisas realizadas desse estudo (A5) os únicos com efeitos benéficos a rosácea foi o uso de hidratantes suaves e protetor solar. A limpeza suave (usando limpador facial menos de duas vezes ao dia e evitando o limpador de espuma) e a escolha de produtos seguros e qualificados são cruciais para a prevenção da rosácea. Se a maquiagem for necessária, uma maquiagem médica simples com produtos de base deve ser recomendada para minimizar o risco de atacar a rosácea.

5 CONCLUSÃO

Portanto, é possível concluir que estudos científicos validam a importância do uso da maquiagem como um recurso estético na camuflagem das patologias cutâneas, para a satisfação e melhora da autoestima de pacientes com melasma, acne e rosácea. Foi possível observar que na atualidade a maquiagem tem sido um recurso que faz parte do dia a dia de grande parte das mulheres sejam elas jovens e adultas, o que impacta na autoestima geral e social. Ademais, foi evidenciado através do desenvolvimento de um produto que a formulação dos cosméticos de camuflagem dessas patologias são diferente dos comuns. Pois, apresenta atividade fotoprotetora contra radiação UVA, o que garante a proteção da radiação solar, uma boa espalhabilidade, efeito oclusivo e de camuflagem.

Além disso, foi comprovado o quanto essas patologias afetam os indivíduos que as possuem e como a maquiagem tem resultados positivos quanto a aceitação, satisfação com a imagem pessoal e autoestima dos mesmos. Sendo o melasma e rosácea patologias fáceis de serem camufladas por se tratarem de alteração de coloração, entretanto a rosácea necessita de cosmético mais suaves para não atacar a mesma, e uma maior necessidade de produto quando se diz respeito a acne, mas que também garante resultados satisfatórios. Conclui-se que esse recurso estético é uma excelente alternativa para satisfazer o desejo de camuflar essas lesões e atenuar o desconforto dos indivíduos em relação a sua imagem pessoal, contudo não anula a necessidade do tratamento clínico das patologias cutâneas.

REFERÊNCIAS

ALINE, T.; BEATRIZ, T.; MARIA, M.; PEREIRA, L. **Recursos de Tratamento para Rosácea: Revisão de Literatura**. Ed. 11. Itajubá – MG: Revista Saúde em Foco, 2019.

Anthonieta L M , Caio S, Marco AC Varella, Jaroslava V ; **Os efeitos contrastantes da imagem corporal e da autoestima no uso da maquiagem, Estudo Piloto**, Pubmed, 2022, disponível em: <https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0265197>

BARBOSA, Kledson; GUEDES, Monique. **Melasma: tratamento e suas implicações estéticas. I instituto de química e biotecnologia**, universidade federal de alagoas – UFAL, 2018.

CARDWELL, L. A., NYCKOWSKI, T., UWAKWE L. N., & FELDMAN, S. R. **Mecanismos de Enfrentamento e Recursos para Pacientes com Rosácea**. *Clínicas dermatológicas*, 36(2), 171–174.(2018) Disponível em: Acesso em: (12 out 2022)

DIORCELIA, Débora; MACHADO, Eliza. **Maquiagem do século XXI**. Vol.31. Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Florianópolis SC, 2019.

Felipe da Silva G, Iris Ramos T G, Cristal Cerqueira, Eduardo Ricci Junior, Elisabete Pereira dos Santos, Zaida Maria Faria de Freitas;**Fotoproteção multifuncional: maquiagem corretiva para discromias cutâneas**; Estudo experimental, 2018.

FREITAS, Nelson; MEDEIROS, Fabiana. **Uso da maquiagem cosmética, para camuflar lesões na face causadas por melasma, rosácea e acne**. Artigo apresentado na disciplina de trabalho de conclusão de curso superior de tecnologia em cosmetologia e estética da UNISUL, Santa Catarina, 2018.

Heloisa Azevedo Silva, Zama Aline Barros Ferreira; **O Poder da Maquiagem na Autoestima de Mulheres com Acne**. Estudo de caso, 2020, disponível em : 10.14295/online.v14i53.2819

Ying-xue Huang, Ji Li, Zhi – xiang Zhao, Bo-lan Zheng, Yu-xuan Deng, Wei Shi, Martin Steinhoff, Hong-fu Xie. **Efeitos dos hábitos de cuidados com a pele no desenvolvimento da rosácea**. Estudo de caso, 2020, disponível em: <https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0231078>.

LEMOS,Simone. **Cresce o número de jovens em busca de procedimentos estéticos**.

Disponível em: < Rádio USP <https://jornal.usp.br/?p=359827>>. Acesso em: (12 out 2022).

SOUSA, Debora; MACHADO, Karina Eliza. **Maquiagem do Século XXI.**

Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Florianópolis SC, 2019.

¹ Esteticista e cosmetóloga graduada pelo Centro Universitário Santo Agostinho(2023), Teresina, Piauí, Brasil.

² Esteticista e cosmetóloga graduada pelo Centro Universitário Santo Agostinho(2023), Teresina, Piauí, Brasil

³ Graduada em Fisioterapia pela Faculdade Integral Diferencial. Atualmente docente UNINASSAU e do Centro Universitário Santo Agostinho. Tem experiência na área de fisioterapia e terapia ocupacional, atuando principalmente com os temas: tricologia, estética, docência, estética íntima e cosmético natural.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil